

**O‘TKIR HOSHIMOV PROZASIDA NUTQIY NIQOB: HISSIY-BADIIY VA
ESTETIK VAZIFALAR.**

Abdusayitova Aziza Sunnat qizi

Kattaqo‘rg‘on davlat pedagogika instituti
Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili 4-bosqich talabasi
Gmail: azizaabdusayitova@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20729131>

Annotatsiya

Ushbu maqola O‘tkir Hoshimov prozasida nutqiy niqobning hissiy-badiiy va estetik vazifalarini lingvopragmatik jihatdan tahlil etishga bag‘ishlangan. Tadqiqotda implikatura nazariyasi asosida adibning “O‘zbek ishi” hikoyasi misolida emotsional, ironik va falsafiy implikaturalar keng ko‘lamda o‘rganilgan. Tahlil shuni ko‘rsatadiki, yozuvchi nutqiy niqobdan nafaqat komik muloqot vositasi sifatida, balki qahramonlarning ichki psixologiyasini ochib beruvchi, ijtimoiy tanqidni yashirin tarzda ifodalovchi hamda falsafiy-estetik umumlashmalar hosil qiluvchi badiiy usul sifatida foydalanadi. Vasiliy Stepanovich va Berdiyev obrazlari orqali mustamlaka tizimining psixologik mexanizmlari va qullik falsafasi inson nutqidagi yashirin mavnolar orqali badiiy tarzda aks ettirilgan.

Аннотация

Данная статья посвящена лингвопрагматическому анализу эмоционально-художественных и эстетических функций речевой маски в прозе Ўткира Хошимова. На материале рассказа «Узбекское дело» исследуются три типа имплицатуры — эмоциональная, ироническая и философская, — которые автор использует как средство раскрытия внутренней психологии персонажей, скрытой социальной критики и философско-эстетического обобщения. Анализ показывает, что речевая маска в художественном дискурсе Хошимова выполняет функцию не просто комического приёма, но сложного многоуровневого инструмента воздействия на читателя. Через образы Коряги на и Бердиева в тексте художественно воспроизводятся психологические механизмы колониальной системы и философия рабского подчинения, закодированные в скрытых смыслах речи персонажей.

Abstract

This article presents a linguo-pragmatic analysis of the emotional-artistic and aesthetic functions of the speech mask in the prose of O‘tkir Hoshimov. Drawing on the theory of implicature, the study examines three types — emotional, ironic, and philosophical implicature — as manifested in the short

story “O‘zbek ishi.” The analysis demonstrates that the author employs the speech mask not merely as a comic device, but as a complex artistic tool for revealing the inner psychology of characters, conveying implicit social critique, and generating philosophical and aesthetic generalizations. Through the images of Koryagin and Berdiyev, the psychological mechanisms of the colonial system and the philosophy of subordination are artistically encoded within the hidden layers of characters' speech, inviting the reader to actively participate in meaning-making.

Kalit so‘zlar: nutqiy niqob, implikatura, lingvopragmatika, badiiy nutq, psixologizm, emotsional implikatura, ironik implikatura, falsafiy implikatura, O‘tkir Hoshimov, “O‘zbek ishi”, estetik vazifa, mustamlaka psixologiyasi.

O‘tkir Hoshimov prozasida nutqiy niqob shunchaki komik muloqot vositasi emas, balki **kuchli emotsional-badiiy va estetik yukka ega bo‘lgan kompozitsion usuldir**. Adib asarlarida ushbu uslub quyidagi estetik vazifalarni bajaradi:

1. Psixologizm va xarakter ochish (Hissiy vazifa): Qahramon ichki kechinmalarini yashirishga uringani sayin, uning nutqiy niqobi va asl lisoniy tabiati o‘rtasidagi ziddiyat o‘quvchida chuqur emotsional rezonans (implikatura) hosil qiladi. So‘nggi yillarda tilshunoslikda nutqning yashirin qatlamlarini o‘rganishga qaratilgan **lingvopragmatika** yo‘nalishi alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu yo‘nalishda asosiy o‘rinni egallovchi tushunchalardan biri — **implikatura** hisoblanadi. Implikatura — bu so‘zlovchining bevosita aytmagan, ammo tinglovchi tomonidan kontekst orqali anglanadigan yashirin ma‘nosidir. Implikaturaning 3 xil ko‘rinishini O‘tkir Hoshimov asarlarida uchratishimiz mumkin. Ular quyidagilar hisoblanadi.

1. Emotsional implikaturalar – personajlarning his-tuyg‘ularini bevosita emas, yashirin tarzda ifodalovchi nutq birliklari.

Misol:

–Oyingni ayt, uxlay oldimi?

– Yo‘q, oyim kechasi uxlamadi, sizni o‘ylab chiqdi.

Bu dialogda mehr, kechirim va dard yashirin tarzda berilgan.

2. Ironik implikatura – kinoya orqali ijtimoiy tanqidni bildiruvchi ifodalar sanaladi. Masalan muallif jamiyatdagi ikkiyuzlamachilikni bevosita tanqid qilmaydi, balki kinoyali jumlar orqali o‘quvchini o‘zi xulosaga kelishiga imkon beradi.

3. Falsafiy implikatura – hayotning ma‘nosi, sabr, vijdon, va mehr kabi mavzularni ramziy tarzda yorituvchi birliklar. Bu turdagi implikaturalar

o'quvchini o'ylashga, ichki tahlilga chorlaydi.¹ O'tkir Hoshimov implikaturani **badiiy-estetik vosita** sifatida qo'llab, o'quvchi bilan bevosita emas, balki ruhiy aloqa o'rnatadi. Bu usul orqali muallif:

1.O'quvchiga fikrni tayyor shaklda emas, balki **tafakkur jarayonida o'zi anglash** imkonini beradi;

2.Badiiy nutqqa **tabiiylik, samimiyat va chuqur emotsional ta'sir** bag'ishlaydi.²

Demak, implikatura Hoshimov uslubining ajralmas qismi bo'lib, u nafaqat lingvopragmatik, balki **estetik-falsafiy ahamiyatga ega** hodisadir. Yozuvchi yashirin ma'nolar orqali inson ruhiyatining eng nozik qatlamlarini ochadi.

O'tkir Hoshimovning "O'zbek ishi" hikoyasida ushbu uslublarni muayyan ijtimoiy-siyosiy davr ziddiyatlarini, mustamlaka tizimi va mahalliy xalq vakillari o'rtasidagi psixologik to'qnashuvlarni ochib berishda asosiy estetik vazifalarni bajaradi. Ushbu hikoya orqali adibning hikoyasidagi hissiy-badiiy va estetik vazifalarini ochib berish mumkin. "O'zbek ishi" hikoyasining markaziy qahramonlari — Moskvadan kelgan alohida muhim ishlar bo'yicha tergovchi Vasiliy Stepanovich va viloyat prokuraturasi xodimi Berdiyev muloqoti, shuningdek, Vasiliy Stepanovichning ichki nutqi (retrospektiv monologi) misolida implikaturaning 3 xil ko'rinishini lingvopragmatik jihatdan atroflicha tahlil qilishimiz mumkin:

Emotsional implikaturalar (Psixologizm xarakter ochish) Emotsional implikaturalar personajlarning his-tuyg'ularini, ichki qo'rquv va darmonsizliklarini bevosita emas, balki nutqiy niqob ostida yashirin tarzda ifodalovchi birliklardir. Hikoyada prokuratura xodimi Berdiyevning nutqiy niqobi o'ta ketgan itoatkorlik, andisha va samimiyat asosiga qurilgan bo'lsa-da, uning muloqot taktikasi zamirida markazdan kelgan tergovchi oldidagi qo'rquv va o'zini himoya qilish instinkti (emotsional holat) yashiringan. Muloqotdagi mana bu vaziyatga e'tibor qarataylik:

Vasiliy Stepanovich: — *Mashinangizni moylasangiz bo'lmaydimi, Berdiyev?*
Berdiyev: — *Kechirasiz, Vasiliy Stepanovich! Mashina meniki emas...*³

Berdiyevning o'ng qo'lini ko'ksiga qo'yib bergan bu javobida shunchaki o'zini oqlash emas, balki markaz vakili oldidagi tavoze, ochiq aytilmagan qo'rquv

¹ Hakimov, A. Pragmatik ma'no va uning ifodalanish vositalari. — Toshkent: Fan, 2005. 154-b.

² scientific-jl.com

³ O'tkir Hoshimov "O'zbeklar" Toshkent 2024.82b.

implikatsiyasi yotadi. Koryagin bu nutqiy niqobni ichki muloqotida “*Qo’lini ko’ksiga qo’yishga balo bormi? Qullik psixologiyasi!*”⁴ deb tahlil qiladi. Qahramon ichki kechinmalarini yashirishga uringani sayin, uning tashqi nutqiy niqobi va ichki dunyosi o’rtasidagi ziddiyat o’quvchida chuqur emotsional rezonans hosil qiladi. Koryaginning o’z oylasi, qizi Natashenka va qaynanasi Nadejda Vasilyevna haqidagi xotiralari, Rossiyadagi tabiat tasviri (“*Babye leto*”) uning shafqatsiz tergovchi niqobi ostida aslida oddiy insoniy sog’inch, oilaviy xotirjamlikka bo’lgan emotsional ehtiyoji yashiringanini ko’rsatadi. U Moskva hayotini o’ylaganda samimiy, ammo o’zbek dehqonlariga qaraganda esa uning nutqi va o’ylari darhol rasmiy, sovuq niqobga burkanadi.

Ironik implikaturalar (Ijtimoiy tanqid va piching) Ironik implikatura — kinoya va piching orqali ijtimoiy tizimni, adolatsizlikni fosh etuvchi ifodalardir. Muallif O’tkir Hoshimov davr ikkiyuzlamachiligini ochiq matnda tanqid qilmaydi, balki buni qahramonlar tilidagi yoki muallifning ichki ironiyasi orqali o’quvchi xulosasiga havola etadi. Koryagin va Berdiyev muloqotidagi mashina egasi haqidagi suhbat ironik implikaturaga yaqqol misoldir:

Berdiyev: — *Qo’shnimizniki. Bir kunga so’rab oldim... Qahramon Ona!O’n ikkita bolasi bor.*

Vasiliy Stepanovich (ichki nutqi): “*Xo’p qahramonlik qiptimi? Kalamushga o’xshab bolalash jasorat bo’lsa... Aslida, mana qayerda yotibdi o’g’irlikning ildizi! Churvaqalar tug’ilaversa, yeyman-ichaman deb og’zini ochib turaversa...*”⁵

Bu o’rinda buyuk milliy va insoniy qadriyat hisoblangan “**Qahramon ona**” statusi sovet tergovchisi nutqida va ongida kamsitish, ironiya va nafrat obykti sifatida (implikatura orqali) fosh etilmoqda. Tizimning mustamlakachilik tabiati Koryaginning mana shu ichki kinoyasida yaqqol namoyon bo’ladi.

Yana bir kuchli ironik implikatura maktab o’qituvchisi (laureat) obrazi tahlilida ko’rinadi:

Berdiyev: — *Mashinani kampirning to’rtinchi o’g’li haydaydi. Pedagog. Krupskaya mukofoti laureati. Maktabda rus tilidan dars beradi.*

Vasiliy Stepanovich (ichki nutqi): “*Laureat emish! Rus tilidan dars berarmish!.. Biladi! Baloni biladi! O’zini gollikka soladi.*”⁶

Bu iqtibos orqali muallif imperiya tilini o’rganishga majburlangan, ammo ichki norozilik tufayli tergovda o’zini rus tilini bilmaslikka soluvchi mahalliy ziyolilarning o’ziga xos “nutqiy isyon” maskasini ko’rsatib beradi.

⁴ O’tkir Hoshimov “O’zbeklar” Toshkent 2024.82b.

⁵ O’tkir Hoshimov “O’zbeklar” Toshkent 2024.82b

⁶ O’tkir Hoshimov “O’zbeklar” Toshkent 2024.82b

Falsafiy implikaturalar (Estetik va ramziy mohiyat) Falsafiy implikatura — hayotning mohiyati, mustamlaka tizimining qullik asosi, inson qadri va adolat kabi tushunchalarni matnostiga yashirgan ramziy birliklardir. Hikoyaning ushbu qismida Koryaginning ko‘zi bilan ko‘rilgan paxta dalasi tasviri falsafiy umumlashma darajasiga ko‘tarilgan. Vasiliy Stepanovich oynadan qarab, daladagi bolalar va ayollarni ko‘rgandagi ramziy tahlil: *“Boshiga oq mato o‘ragan ayollar, do‘ppi kiygan erkaklar ikki bukilgan ko‘yi paxta to‘la etak orqalab, pritsep tomonga tumaqator kelyapti. Xuddi o‘zidan katta bug‘doy boshog‘ini ortmoqlagan chumolidek... Esladi! Bir vaqtlar “Boshsiz chavandoz” filmini ko‘rgandi. O‘sha kinoda xabash qullar paxtani savatga terayotgani tasvirlangan edi... “Bu yerda etakka terishayapti...”*⁷ Ushbu iqtibosda yozuvchi eng og‘ir falsafiy-ijtimoiy implikaturani qo‘llagan. O‘zbek xalqining (ayollar va yosh bolalarning) paxta dalasidagi ayonchli mehnati **“chumoli”** va **“xabash qullar” (negrlar)** simvolikasi orqali beriladi. Muallif tizimni to‘g‘ridan-to‘g‘ri “quldorlik tuzumi” deb aytmaydi, balki Vasiliy Stepanovichning kinosanoat orqali ko‘rgan xabash qullar haqidagi xotirasi bilan o‘zbek voqeligini parallel qo‘yib, o‘quvchiga daxshatli falsafiy xulosani yetkazadi. Vasiliy Stepanovichning iqtisodiy hisob-kitobidagi falsafiy ziddiyat ham matnostida fosh bo‘ladi: Vasiliy Stepanovich: *“Kilosi - besh tiyin. Yomonmas. Bir kunda besh yuz kilo tersa, naqd yigirma besh so‘m! Bir oiladan beshta bola paxtaga chiqsa...”*⁸ Bu fikr mustamlaka ma‘murlarining o‘zbek oilalari va bolalar mehnati haqidagi yuzaki, soxta va insoniylikdan yiroq falsafasini ko‘rsatadi. U Natashenkaning barmoqlari violonchel chalishi uchun “avaylanishi kerakligi”ni o‘ylaydi, lekin kilosi 5 tiyindan besh yuz kilo paxta terayotgan o‘zbek bolalarining barmoqlari va taqdiri haqida qayg‘urmaydi. Bu esa asarning eng yuqori estetik va falsafiy kulminatsiyasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hakimov, A. Pragmatik ma‘no va uning ifodalanish vositalari. — Toshkent: Fan, 2005. 154-b.
2. scientific-jl.com
3. O‘tkir Hoshimov “O‘zbeklar” Toshkent 2024.82b.
4. O‘tkir Hoshimov “O‘zbeklar” Toshkent 2024.84b
5. Hoshimov, O‘tkir O‘zbeklar: hikoyalar, o‘ylar, hajviyalar. / O‘. Hoshimov: - Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2018. -115b
6. Сафаров Ш. Лингвистика дискурса. — Челябинск: ЧГИК, 2018. — С. 136.

⁷ Hoshimov, O‘tkir O‘zbeklar: hikoyalar, o‘ylar, hajviyalar. / O‘. Hoshimov: - Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2018. -115b

⁸ Hoshimov, O‘tkir O‘zbeklar: hikoyalar, o‘ylar, hajviyalar. / O‘. Hoshimov: - Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2018. -120b

